

Projeto de instalação “15 Naranjos”

Gilberto Prado¹ (ECA/USP, UAM, CNPq)

Palavras-chave: arte em rede; artemídia; instalação interativa; arte publica, meio ambiente

Resumo

O projeto de instalação “15 Naranjos” foi preparado para a mostra Cabanyal Portes Oberts em maio de 2013, na cidade de Valencia, Espanha. Como não foi possível realizá-lo fica o registro do projeto, como uma lembrança/homenagem ao moradores locais e evento.

Abstract

The installation project "15 Naranjos" was prepared for the show Cabanyal Portes Oberts in May 2013 in the city of Valencia, Spain. As it was not possible to realize the project remains as a register / tribute to local residents and event.

Keywords: art in network; media art; interactive installation; street art, public environment

Naranja

Pequeño sol
quieto sobre la mesa,
fijo mediodía.
Algo le falta:
Noche.

Octavio Paz²

1. Cabanyal Portes Oberts

Do final de dezembro de 2012 a começo de fevereiro de 2013 estive na Universidade Politécnica de Valencia realizando pós-doutorado. Durante o período me hospedei no bairro Cabanyal e estive em contato também com vários artistas, entre eles Emilio Martinez e Bia Santos, também ligados à UPV que organizam

¹ Gilberto Prado, Artista multimídia e coordenador do Grupo Poéticas Digitais. Estudou Artes e Engenharia na Unicamp e o doutorado em Artes na Universidade Paris I – Panthéon Sorbonne em 1994. Tem realizado e participado de inúmeras exposições no Brasil e no exterior. Trabalha com arte em rede e instalações interativas. Publicou em 2003 o livro Arte telemática, pelo Itaú Cultural. Atualmente é Professor dos Programas de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA – USP e do PPG Design da Universidade Anhembi Morumbi.

² PAZ, Octavio; WEINBERGER, Eliot. *The Collected Poems of Octavio Paz, 1957-1987*. New York: New Directions Books, 1991, p.490.

anualmente a mostra Cabanyal Portes Obertes, que acontece regularmente no mês de maio.

Cabanyal Portas Abertas é um projeto surgiu em 1998 da necessidade de lutar contra a renovação do bairro de Cabanyal, proposta pela prefeitura de Valência, que ameaçava demolir 450 casas, dando um novo perfil para o Bairro. Esta dita renovação pretendia inclusive afastar os antigos moradores em função de uma imagem urbana renovada e estranha aos usos do antigo bairro que teve em sua origem um bairro de pescadores.

Cabanyal ainda mantém uma arquitetura e usos próprios do lugar, situado na contiguidade da orla de Valencia. Há um conflito estabelecido entre a vizinhança local e a prefeitura de Valência, que tem como objetivo construir uma grande avenida, o que descaracterizaria o seu ambiente natural, que vem sendo discutindo há vários anos.

Dessa forma, surgiu a necessidade de lutar e se organizar de acordo com os objetivos da comunidade, o que resultou em um projeto de intervenção artística que abrange diferentes setores da comunidade. Emilio Martinez Arroyo, professor da Faculdade de Belas Artes, diz que:

“O Cabanyal Portas Abertas é um projeto de intervenção artística que reivindica a reabilitação do bairro do Cabanyal, em Valencia. Se trata de um dos bairros declarado bem cultural pelas autoridades. É um antigo bairro de pescadores, que se estende paralelo a praia da cidade. O projeto inicia em 1998, quando a equipe do governo de Valencia, do partido popular, fez pública as suas intenções com o bairro”³.

Esse projeto caracteriza-se pelo objetivo de atender aspectos do ativismo social desta comunidade, que abre as suas portas para abrigar intervenções artísticas que falam em favor da preservação do bairro, quer em espaços privados que se fazem públicos, quer em espaços abertos como ruas e calçadas. Nesse sentido, Segundo Ubiraélcio Malheiros:

“acredita-se que esta é uma forma consciente de caracterizar essas intervenções de arte pública, porque abrangem um público específico e atuante, em um mix entre arte, política e participação da comunidade que luta por um objetivo comum para construção do seu espaço físico e social. Em geral, esses trabalhos têm uma relação diferenciada dos outros, não só porque são coletivos – transitam entorno de um objetivo comum – como também tem um cunho social e a participação da comunidade que luta pelo seu espaço e pela permanência de seus referenciais. Assim, a comunidade apresenta uma imagem de luta pela sua identidade e ativa a

³ ARROYO, Martinez. Cabanyal Portes Obertes. Activisme i lluita social. In: Cabanyal portes obertes; art, política i participació ciutadana. Valência: Martin Impressors, S.L., 1999 . P: 05.

paisagem por meio da arte, para subverter a ordem publica.”⁴

A respeito do bairro Cabanyal ver também ARROYO, Martinez; SANTOS, Bia. Cabanyal Archivo vivo: un proyecto al servicio de la protección del patrimonio cultural del Cabanyal, Valência: Catálogo da mostra Cabanyal Archivo vivo. 2011 . P: 12-15.

2. Projeto 15 Naranjos para o Cabanyal Portes Oberts

Em contato direto com o grupo Cabanyal Portes Obertes e vivendo no bairro em questão, preparei um projeto de instalação para a mostra no bairro Cabanyal prevista para maio de 2013, na cidade de Valencia. Todavia devido ao meu retorno antecipado em fevereiro de 2013 e a necessidade da minha presença em conjunto com o Grupo para a montagem do trabalho e da necessária busca de apoio para equipamentos e produção não foi possível realizar a instalação “15 Naranjos”, mas fica o registro do projeto, como uma lembrança/homenagem ao moradores locais e evento.

Valencia é uma cidade que além de rodeada de arrozais do tipo bomba, que compõe a famosa paella, também é conhecida mundialmente por suas laranjas, a valenciana. A cidade com seu centro antigo cercado de muralhas com marcas de bala de canhão e seu rio, hoje seco, transposto e transformado em grande jardim nos encantam. Mas o que certamente mais me tocou foram as laranjeiras nas ruas, com suas flores cheirosas e seus frutos dourados, porém amargos e não comestíveis, além da cuidadosa limpeza que não deixava nem folhas nem os frutos apodrecerem no chão.

Não era a valenciana, que saboreava nos sucos e me fazia lembrar da infância, embalada em papel de seda, presente da época de natal ou de visita aos convalescentes de hospitais... Mas as árvores permaneciam lindas, no sol de inverno, com seus frutos dourados e cobiçados e o forte odor que saía quando ali cravava a unha. E o cheiro cítrico vinha inteiro.

Me lembrei também das laranjeiras dos átrios portugueses, de alguma forma ali perto, no Algarve, do outro lado da fronteira com Portugal, laranjeiras também lindas, naquele sol gelado com a brisa do ar e algas. Ornamento de pátios e objeto de desejo, como um pecado, só para ver, a tentação e o castigo, o amargor da bela fruta. – Não experimente a maçã dourada, o aviso aos pequenos, que jamais entenderiam, por mais que a ciência ou a experiência assim o diga e explique que são basicamente dois tipos a doce e a amarga.

Sempre caio na tentação e provo da amarga, como se não soubesse do seu amargor. Teimosia, em pensar que algum jardineiro inconformado ou rebelde, plantasse uma doce ao invés. Não resisto tampouco a cobiça dos lindos frutos

⁴ MALHEIROS, U. S. . Paisagens Ativadas: arte pública na Espanha e a imagem da cidade. In: 20 Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2011, Rio de Janeiro. 20 Encontro Nacional, 2011, Rio de Janeiro, Subjetividades, Utopias e Fabulações., 2011.

nem ao pecado imposto da redoma cobrindo a árvore e impedindo o acesso ao seu cheiro e ao tato da casca porosa e ao aroma exalado no amarelo perfume/unha/corpo. Nunca entendi o pecado do desejo, do fruto proibido nas laranjas ibéricas que aqui chegaram com os navegadores, expulsando o escorbuto. Era um fruto de redenção, cura, que permitia atravessar os oceanos, encontrar novas terras e temperos. De caminho para as zonas temperadas, a zona tropical, de encontro talvez com corpos desnudos e densas florestas. Quem nos trouxe as laranjas, colocou no seu tronco uma cobra. Podia deixar ao menos que o seu sumo fosse doce e refrescante, nos compusesse com o sol radiante, antes da morte anunciada em seus espinhos.

3. “15 Naranjos”

Um dos encantos de Valência são as intermináveis filas de laranjeiras que ocupam as ruas da cidade, de frutos lindos e viçosos mas não comestíveis. Como o pecado, nos fazem desejar. As flores da laranjeira são brancas e cerosas e possuem cinco pétalas.

Nas ruas do Cabanyal se lê o pedido de “renovação sem destruição” e se contempla as ausências, os vazios das casas já derrubadas, pintados de faixas monocromáticas de um triste marrom, demarcando zonas desocupadas visando uma avenida. Não se vê uma só árvore nas ruas.

A ideia deste trabalho é trazer uma laranjeira para cada ano do evento realizado. As árvores são plantadas em latas recicladas pintadas com as marcas dos terrenos demolidos da área, compondo uma fileira de laranjeiras. Do lado oposto na rua, na simetria das árvores a projeção das 15 árvores que se transmitem em 15 lacunas, faixas pintadas como as da demolição. As laranjas são comestíveis, doces e sumarentos, e amadurecem no verão e inverno. Nos lembram que podemos semear e plantar, colher a cada ano, ao invés de destruir.

4. Bibliografia

ARROYO, Martinez. Cabanyal Portes Obertes. Activisme i lluita social. In: **Cabanyal portes obertes**; art, política i participació ciutadana. Valência: Martin Impressors, S.L., 1999 .

ARROYO, Martinez; SANTOS, Bia. Cabanyal Archivo vivo: un proyecto al servicio de la protección del patrimonio cultural del Cabanyal, Valência: Catálogo da mostra **Cabanyal Archivo vivo**. 2011.

BIONDI, Daniela; REISSMANN, Carlos Bruno. “Avaliação do vigor das árvores urbanas através de parâmetros quantitativos”, in **Scientia Florestalis**. n. 52, p.17-28, dez. 1997.

BUITRAGO RESTREPO, Pedro Felipe; DUQUE MÁRQUEZ, Iván., **La Economía Naranja**. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2013. Acessado em <https://publications.iadb.org/handle/11319/3659?locale-attribute=es>

LACERDA, Marco; LORENZI, Harri. **Frutas Brasileiras e Exóticas Cultivadas (De Consumo In Natura)**. Nova Odessa: Plantarum, 2006.

LAWS, Bill. **50 Plantas que mudaram o rumo da história**. Rio de Janeiro: Sextante, 2013.

MALHEIROS, U. S. . Paisagens Ativadas: arte pública na Espanha e a imagem da cidade. In: **20 Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas: Subjetividades, Utopias e Fabulações**, Rio de Janeiro, 2011.

PAZ, Octavio; WEINBERGER, Eliot. **The Collected Poems of Octavio Paz, 1957-1987**. New York: New Directions Books, 1991.

15 Naranjos para o Cabanyal Portes Obertes

Um dos encantos de Valência são as intermináveis filas de laranjeiras que ocupam as ruas da cidade, de frutos lindos e viçosos mas não comestíveis. Como o pecado, nos fazem desejar. As flores da laranjeira são brancas e cerosas e possuem cinco pétalas.

Nas ruas do Cabanyal se lê o pedido de "renovação sem destruição" e se contempla as ausências, os vazios das casas já derrubadas, pintados de faixas monocromáticas de um triste marrom, demarcando zonas desocupadas visando uma avenida. Não se vê uma só árvore nas ruas.

A ideia deste trabalho é trazer uma laranjeira para cada ano do evento realizado. As árvores são plantadas em latas recicladas pintadas com as marcas dos terrenos demolidos da área, compondo uma fileira de laranjeiras. Do lado oposto na rua, na simetria das árvores a projeção das 15 árvores que se transmitem em 15 lacunas, faixas pintadas como as da demolição. As laranjas são comestíveis e amadurecem no verão e inverno.

SIIMI/2016

IV simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

IV international symposium on
innovation in interactive media

MAIO
4-6
UFG/BR
ISSN 2358-0488

Projeção nas fachadas
das casas do outro lado
da rua, com desenhos de
15 listras diagonais nas
tonalidades de marrom.

15 Naranjos plantados
em latas metálicas de 20
litros reutilizadas e
pintadas com listras
diagonais em tonalidades
de marrom, no estilo dos
vazios presentes em El
Cabanyal.

Projektor localizado nas
sacadas das casas do lado
onde estiverem
implantados os Naranjos,
para projetar do outro
lado da rua.

